

LASERTERAPIA PARA TRATAMENTO DA MUCOSITE EM PACIENTES COM CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS ORAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 22/06/2024](#)

LASERTHERAPY FOR THE TREATMENT OF MUCOSITIS IN PATIENTS WITH ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12439883

Samila Maria Ferreira Correia¹, Maria Luiza Leite dos Santos², Nicole França de Vasconcelos³, Luciana Abreu Sousa⁴, Diogo de Alencar Muniz⁵, Nágila Souza Silva⁶, Maria Gislane Gomes de Matos⁷, Nívia Delamoniky Lima Fernandes⁸, Francisco Henrique Melo Amaral⁹, Jefferson Douglas Lima Fernandes¹⁰

RESUMO

A mucosite oral, é uma complicação comum em pacientes submetidos a tratamentos oncológicos, que pode resultar em dor intensa, dificuldade para engolir e consequente impacto na qualidade de vida. A laserterapia tem sido explorada como uma potencial abordagem no tratamento da mucosite oral em pacientes com carcinoma de células escamosas oral. Esta revisão examina estudos recentes sobre o uso da laserterapia nesse contexto específico. O objetivo do presente estudo é analisar a aplicabilidade da laserterapia na mucosite oral em pacientes com

carcinoma de células escamosas oral submetidos a radioterapia e quimioterapia de cabeça e pescoço. A revisão bibliográfica deste trabalho envolveu a análise de publicações indexadas nos bancos de dados eletrônicos SCIELO, LILACS, BVS e PubMed, publicadas entre os anos de 2014 a 2024, utilizando como descritores: "*laser therapy AND oral mucositis AND treatments AND squamous cell carcinoma*". A aplicação da laserterapia mostra-se promissora na redução da severidade da mucosite, alívio da dor e aceleração da cicatrização das lesões na mucosa oral. A análise prévia dos estudos revela uma tendência consistente de resultados positivos associados à laserterapia, destacando sua eficácia na melhoria dos sintomas e na capacidade dos pacientes se alimentarem de forma mais confortável. Além disso, a laserterapia vem sendo considerada uma técnica segura, com poucos relatos de efeitos adversos significativos. No entanto, a heterogeneidade nos protocolos de tratamento e a falta de estudos de longo prazo são limitações que requerem atenção. Destarte, a laserterapia apresenta-se como uma abordagem promissora no tratamento da mucosite em pacientes com carcinoma de células escamosas oral, com resultados satisfatórios dos pontos de vista clínico e funcional, oferecendo alívio dos sintomas e aceleração da recuperação, proporcionando ao paciente melhor qualidade de vida. No entanto, a consolidação de evidências e a padronização dos protocolos são cruciais para sua implementação clínica consistente e eficaz.

PALAVRAS-CHAVE: Laserterapia. Mucosite oral. Tratamento Odontológico. Carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço.

1 INTRODUÇÃO

O câncer de boca corresponde a 3% dos casos de câncer no mundo, sendo considerado um problema de saúde pública associado a taxas de morbidade e mortalidade significativas (Coca-Pelaz *et al.*, 2018; Bray *et al.*, 2018). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), para o ano de 2030 estima-se uma incidência de 27 milhões de casos (Torres *et al.*, 2016). No Brasil, para o triênio 2023-2025 é estimado uma incidência de cerca de 15.100 casos. Para homens estima-se 10.900 novos casos, sendo o quinto

tipo de câncer mais comum; e para mulheres a previsão é de 4.200 novos casos, ocupando a décima primeira colocação neste grupo populacional (INCA, 2023).

O perfil epidemiológico dos indivíduos acometidos pelo câncer oral está bem definido na literatura. A doença acomete mais frequentemente homens, com mais de 40 anos, fumantes, com baixa escolaridade e de baixa renda. O sítio anatômico mais acometido é a língua, e o carcinoma de células escamosas oral (CCEO) vem a ser o tipo histológico mais comum (Rutkowska *et al.*, 2020).

Quanto às abordagens terapêuticas para o câncer oral, as opções são cirurgia, radioterapia e quimioterapia, as quais podem ser aplicadas isoladamente ou de forma combinada, a escolha da melhor abordagem terapêutica será escolhida de acordo com o estágio e a localização do tumor. O plano de tratamento é definido e realizado, em geral, por uma equipe multiprofissional com base no estado clínico e patológico da neoplasia. A cirurgia é eleita como a primeira opção terapêutica, mas a radioterapia e a quimioterapia podem ser escolhidas em casos de tumores em estágios avançados em que o tratamento cirúrgico pode ocasionar sequelas consideráveis e comprometimento da qualidade de vida (Genden *et al.*, 2010; Larizadeh, *et al.*, 2012; O'sullivan H, 2013).

Dentre os efeitos adversos mais comuns da radioterapia com ou sem quimioterapia associada, especialmente para o câncer de boca, está a Mucosite Oral (MO), observada em 75-91% dos casos de pacientes submetidos a radioterapia e/ ou quimioterapia (Reolon *et al.*, 2017; El Mobadder *et al.*, 2019). No caso do CCEO, a mucosite é uma complicação frequente devido à sensibilidade das células epiteliais da mucosa oral aos efeitos desses tratamentos (Lacerda-Santos; Neto; De Vasconcelos Catão, 2019).

A mucosite é caracterizada pela inflamação e ulceração da mucosa oral, levando a sintomas como dor intensa, dificuldade para engolir e, em casos

mais graves, comprometimento da alimentação e da qualidade de vida do paciente. Esses sintomas podem resultar na necessidade de interrupção ou redução da dose do tratamento oncológico, o que pode comprometer a eficácia do combate ao câncer (Rabelo; Guedes, 2023).

Segundo parâmetros da OMS, que leva em consideração os aspectos clínicos e funções orais do paciente, a mucosite oral é classificada nos seguintes graus: Grau 0 (sem alterações na mucosa), Grau 1 (irritação ou eritema), Grau 2 (eritema e lesões ulcerativas que ainda permitem uma dieta sólida), Grau 3 (lesões ulcerativas em que o paciente se restringe a uma dieta líquida) e Grau 4 (alimentação oral não é possível) (Medeiros *et al.*, 2013).

Vale salientar que as consequências negativas da mucosite oral em pacientes com câncer não se restringe à dor e às consequências físicas, também se estende a outras particularidades da qualidade de vida, como os aspectos psicológicos e sociais (Lalla *et al.*, 2014; Barkokevas *et al.*, 2015). Além disso resultam em um custo econômico significativo para os serviços de saúde (Lalla *et al.*, 2014).

Assim, por ser uma consequência bastante comum nos tratamentos de radioterapia e quimioterapia do câncer de cabeça e pescoço, diversas modalidades terapêuticas têm sido propostas para prevenir e tratar a mucosite oral. Dentre elas, tem ganhado destaque a utilização da laserterapia de baixa potência, também chamada de fotobiomodulação (Zadik *et al.*, 2019; Rezk-Allah *et al.*, 2019; El Mobadder *et al.*, 2019; Kusiak *et al.*, 2020).

O uso da laserterapia em pacientes oncológicos com mucosite oral é conhecido pela sua disposição em provocar efeitos biológicos por meio de procedimentos fotofísicos e bioquímicos, ampliando o metabolismo celular. Muitos anos de estudos e pesquisas gerenciadas *in vitro*, estudos realizados em animais e, posteriormente, ensaios clínicos em humanos, ofertaram uma quantidade relevante de informações sobre os

mecanismos associados ao tratamento com laser de baixa potência e os benefícios que podem ser atingidos na prática clínica (Hamblin *et al.*, 2018; Romangnoli *et al.*, 2017). À proporção que estimula a atividade mitocondrial, o laser efetua ação antiinflamatória, analgésica e de cicatrização das lesões na mucosa (Figueiredo *et al.*, 2013). O laser age na prevenção e tratamento da mucosite oral para que ocorra manutenção da integridade da mucosa (Medeiros *et al.*, 2013).

À vista disso, é significativa a importância do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional de um hospital oncológico visando ao diagnóstico, à prevenção, ao manejo da mucosite oral além de outras complicações bucais. Os cuidados odontológicos devem ser direcionados para propiciar e manter a integridade do tecido e prevenir complicações bucais, melhorando a qualidade de vida, diminuindo o tempo de internação hospitalar e os custos com o tratamento (Sasada, 2013; American, 2018).

Diante do exposto é necessário avaliar a aplicabilidade da laserterapia em pacientes oncológicos submetidos a radioterapia e quimioterapia de cabeça e pescoço e quais os protocolos em laserterapia são utilizados no tratamento de mucosite oral, tendo em vista o impacto dessa alteração na qualidade de vida desses pacientes.

Objetiva-se por tanto, analisar a aplicabilidade da laserterapia na mucosite oral de pacientes com CCEO submetidos a radioterapia e quimioterapia de cabeça e pescoço, através de revisão de literatura integrativa.

2 METODOLOGIA

Este artigo constituiu uma análise qualitativa, fundamentada em uma revisão bibliográfica de caráter exploratório e descritivo. Segundo Gil (2008), a pesquisa de revisão bibliográfica se baseia em material já existente, principalmente em livros e artigos científicos. Por sua vez, a abordagem exploratória permite uma maior imersão no tema, ampliando o conhecimento do pesquisador e esclarecendo conceitos e ideias. No

aspecto descritivo, o objetivo foi desenvolver e elucidar conceitos, contribuindo para a formulação de problemas mais precisos. No processo de elaboração algumas etapas foram rigorosamente seguidas:

2.1 Etapa 1: Identificação do tema, seleção das hipóteses e questões da pesquisa

A mucosite oral, frequentemente associada a tratamentos como radioterapia e quimioterapia, representa um desafio significativo para pacientes com CCEO. Essa condição pode resultar em dor intensa, dificuldade para se alimentar e até interrupção do tratamento oncológico, afetando a qualidade de vida desses pacientes.

A hipótese central é que a laserterapia pode oferecer benefícios na redução da severidade da mucosite, alívio da dor e aceleração do processo de cicatrização em pacientes com carcinoma de células escamosas oral. A laserterapia, por sua capacidade de estimular a regeneração celular e reduzir a inflamação, pode representar uma abordagem promissora para melhorar o conforto e a resposta ao tratamento desses pacientes.

A questão de pesquisa subjacente a esta revisão buscou compreender o estado atual das evidências científicas sobre a laserterapia no tratamento da mucosite em pacientes com CCEO. Tendo como pergunta norteadora: A laserterapia funciona em pacientes oncológicos que estão submetidos a radioterapia ou quimioterapia de cabeça e pescoço e quais os protocolos em laserterapia são utilizados no tratamento de mucosite oral?

Além disso, procurou-se avaliar a consistência dos resultados entre os estudos, identificar possíveis lacunas de conhecimento e sugerir direções para futuras pesquisas nessa área.

2.2 Etapa 2: Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão

A revisão bibliográfica deste trabalho envolveu a análise de publicações indexadas nos bancos de dados eletrônicos SCIELO, LILACS, BVS e PubMed. Os descritores utilizados na busca foram: Laserterapia; mucosite;

tratamentos; carcinoma de células escamosas / "*laser therapy AND oral mucositis AND treatments AND squamous cell carcinoma*".

Como critério de inclusão, foram considerados apenas artigos completos de acesso livre, publicados em português e inglês nos últimos dez anos (2014-2024), que atendam às questões da pesquisa. Foram excluídos artigos que não estavam disponíveis integralmente e desalinhados com a temática de estudo, além de relatos de casos clínicos, resumos de congressos e artigos incompletos. Os dados relevantes foram extraídos e organizados em fichas e planilhas específicas para a análise, utilizado como ferramentas *EndNote* e o *Google Sheets*.

Os artigos selecionados, de acordo com os critérios estabelecidos, ficaram mantidos em pastas para uma análise mais detalhada. Após a seleção baseada nos critérios de inclusão e exclusão, os artigos puderam ser minuciosamente revisados, sendo selecionados aqueles que melhor se adequaram ao tema abordado.

2.3 Etapa 3: Definição das informações extraídas dos estudos selecionados e categorização de estudos

Na análise dos estudos selecionados sobre o uso da laserterapia no tratamento da mucosite em pacientes com CCEO, várias informações cruciais puderam ser extraídas para compreender a eficácia e os efeitos dessa abordagem terapêutica.

2.3.1. Características dos Estudos:

- Identificação dos artigos selecionados, incluindo autor (es), ano de publicação, periódico científico, metodologia empregada e amostra estudada.
- Tipo de estudo (ensaios clínicos, revisões sistemáticas, coortes, etc.).

2.3.2. Protocolo de Laserterapia:

- Parâmetros utilizados na laserterapia (comprimento de onda, potência, duração, frequência das sessões, etc.).

- Descrição do procedimento de aplicação da terapia a laser na mucosite oral.

2.3.3. Avaliação dos Resultados:

- Redução da severidade da mucosite oral após a laserterapia.

- Efeitos na dor experimentada pelo paciente.

- Taxa de cicatrização das lesões na mucosa oral.

- Impacto na capacidade de alimentação e qualidade de vida do paciente.

2.3.4. Segurança e os Efeitos Adversos

- Relato de efeitos colaterais ou adversos associados à laserterapia.

- Avaliação da segurança e tolerabilidade do tratamento.

2.3.5. Comparação com Outras Intervenções

- Comparação da eficácia da laserterapia com outras abordagens terapêuticas utilizadas para tratar a mucosite oral em pacientes com CCEO.

2.3.6. Conclusões e Recomendações

- Síntese dos resultados encontrados nos estudos selecionados.

- Recomendações dos autores para a prática clínica e direções para pesquisas futuras.

Categorizar os estudos baseados em suas metodologias e resultados encontrados permite uma análise comparativa, identificando padrões consistentes ou discrepâncias nos achados. Essas informações ajudaram a

entender melhor a eficácia da laserterapia, sua aplicabilidade clínica e seu potencial como uma estratégia terapêutica para a mucosite em pacientes com CCEO.

2.4 Etapa 4: Aspectos éticos

O trabalho assegura que os aspectos éticos foram respeitados, utilizando as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para as citações e referências dos autores, prezando pela legalidade das informações. Também respeitando a Lei de Direitos Autorais, Lei nº9.610/1988, protegendo as propriedades intelectuais dos autores, visando exclusivamente a coleta de dados dos artigos para obtenção de resultados para o tema proposto.

3 RESULTADOS

O levantamento inicial das palavras-chave, por meio das bases de dados, indicou 86 artigos. Após a primeira filtragem dos 86 estudos, constatou-se 29 artigos duplicados, os quais foram previamente removidos. Dos 57 artigos, excluiu-se 39 de acordo com critérios de exclusão, onde artigos que não estavam disponíveis na íntegra; relatos de casos clínicos e resumos de congressos não entrariam no estudo, além da exclusão de mais 10 artigos por não responderem à questão da pesquisa, obtendo-se ao final 8 artigos inclusos na revisão (FIGURA 01).

Figura 01. Fluxograma de identificação e seleção dos estudos.

Os artigos foram organizados em um quadro no qual foram destacados por título, citados os autores e ano de publicação, além do continente no qual os estudos foram realizados, como também os protocolos utilizados e a conclusão para a questão da aplicabilidade e eficácia da laserterapia no tratamento da mucosite oral (QUADRO 01).

Nesta revisão, ponderou-se ampliar a pesquisa analisando dados de diferentes tipos de estudos, abrangendo Estudo de Coorte, Estudo Randomizado, Ensaio Clínico, Revisões Sistemáticas e Meta-análise.

Por esta revisão, os estudos mostram a utilização de fontes de LED como forma de prevenção e tratamento para a mucosite oral, podendo ser realizada tanto na forma intra como extra oral. A medida dos comprimentos de onda usualmente variam de 632,8nm a 970nm, média estipulada de acordo com os 8 estudos, e em relação a potência do laser,

essas medidas tiveram alterações entre 50 e 500 mW, enquanto a densidade de energia variou de 4 a 6,5 J/cm², sem maiores especificações de um protocolo pré-estabelecido, onde em alguns casos o tratamento com laserterapia foi descrito sem deixar claro no estudo muitos desses dados, indicando apenas que foram realizadas aplicações do laser em qualquer intensidade, potência, comprimento de onda, densidade de energia e horário, deixando lacunas que dificultam a compreensão dos protocolos realizados e a definição do melhor tratamento com a terapia a laser para mucosite oral em pacientes oncológicos.

Os dados do quadro 1 demonstram que no decorrer dos anos, não houve nenhuma mudança significativa com relação à potência ou densidade dos lasers utilizados, se mantendo comumente as mesmas, sendo estas melhores especificadas nos estudos mais recentes dos últimos cinco anos. Ademais, comparando os resultados encontrados, os estudos mostram que existe uma visível e comprovada melhora no quadro clínico e na qualidade de vida dos pacientes que estão sendo submetidos ao tratamento com quimioterapia e/ou radioterapia após algumas sessões de laserterapia, ou mesmo quando essa terapia é realizada previamente a esses tratamentos, não sendo relatado nenhum efeito adverso em decorrência dessas intervenções.

Quadro 01. Resultados dos estudos incluídos e dados de publicação.

RESULTADOS DOS ESTUDOS INCLUÍDOS E DADOS DE PUBLICAÇÃO

Nº	TÍTULO	AUTORES/ANO	CONTINENTE	TIPO DE ESTUDO	PROTOCOLO	CONCLUSÃO
1	Impacto da laserterapia na	Realon L Z et al; 2017	AMÉRICA DO SUL	Ensaio Clínico	Laser Duo; 660nm; Intra e	Redução significativa nas

	qualidade de vida de pacientes oncológicos portadores de mucosite oral.				extra oral; Por 1 min em cada ponto.	queixas de deglutição, fala, mastigação, destacando-se a redução da dor.
2	Prevention and Treatment of Chemotherapy and Radiotherapy Induced Oral Mucositis	Daugélaitė G <i>et al</i> ; 2019	EUROPEAN	Revisão Sistemática	A revisão abordou algumas modalidades terapêuticas, onde a avaliação do tratamento à laser realizou-se através de um estudo que	1º grupo; OM tardia, grau IV menos frequente. Embora os resultados tenham sido positivos, poucos estudos foram encontrados. Portanto,

					envolveu 221 indivíduos, os quais foram divididos em dois grupos: o primeiro grupo (111) pacientes, receberam terapia a laser 5 vezes por semana. Grupo placebo (110).	para afirmar que este método é verdadeiramente eficaz, são necessárias mais pesquisas.
3	Therapeutic Outcomes of Photobiomodulation in	Sánchez-Martos R; Lamdao ui W and Arias-	EUROPA	Revisão Sistemática	Os estudos revelaram a utilização de cinco	Reduziu ocorrência de Mucosite Oral de grau mais

	Cancer Treatment-induced Oral Mucositis: A Systematic Review	Herrera S; 2023			lasers diferentes, variando a potência de 658nm à 850nm; 5 dias/semana consecutivos, da primeira à última sessão de quimiorradioterapia.	grave. Além disso reduziu a duração média das lesões, os escores de dor e consequentemente, melhorou a qualidade de vida dos pacientes.
4	Effect of prophylactic low level laser therapy on oral mucositis: a systematic	Oberoi S <i>et al</i> ; 2014	AMÉRICA DO NORTE	Revisão Sistemática e Meta-análise	Laserterapia administrada de forma (intraoral) ou (extraoral) como profilaxia	A laserterapia profilática reduziu a mucosite oral grave e a dor em

	tic review and meta-analysis				a para Mucosite Oral em qualquer intensidade, potência, comprimento de onda, densidade de energia ou horário.	pacientes em tratamento oncológico.
5	Photobiomodulation and Oral Mucositis: A Systematic Review	Cronshaw M <i>et al</i> ; 2020	AMÉRICA DO NORTE	Revisão Sistemática	Comp. de onda entre: 632,5 e 970 nm, com uma sonda em contato ou quase em contato	O efeito foi considerado pequeno, com ganho clínico discreto. Destacou-se não haver um

					com os tecidos alvo. O número de pontos de aplicação desses estudos variou de 15 a 80, com fluência declarada em cada ponto de 1 a 83 J/cm ² e irradiância de 0,024 a 13,8 W/cm ² .	consenso sobre os protocolos.
6	Efficacy of Photobiomodulation in the Treatment	Al-Rudayni AHM <i>et al</i> ; 2021	AMÉRICA DO NORTE	Meta-análise com análise sequencial de ensaio	Variação no comprimento de onda de 658 à 970 nm,	Os resultados propõem a laser terapia

nt of
Cancer
Chemot
herapy-
Induced
Oral
Mucosit
is: A
Meta-
Analysis
with
Trial
Sequen
tial
Analysis

e o
tempo
de
aplicaçã
o de 25
segund
os até 6
minutos
.

como
um
padrão
cabível
no
tratame
nto da
mucosit
e oral,
com
um
nível de
certeza
razoável
. A
variação
dos
protocol
os
relacion
ados ao
laser foi
uma
das
maiores
limitaçõ
es. Mais
pesquis
as com
ensaios
bem
desenh
ados
são

						recomendadas.
7	Avaliação do Efeito do Laser Preventivo na Mucosite Oral Quimioinduzida em Pacientes Submetidos a Altas Doses de Metotrexato	Neves LJ <i>et al</i> ; 2021	AMÉRICA DO SUL	Estudo de Coorte	Os pacientes foram divididos em dois grupos: Pacientes que receberam a laserterapia preventiva três a cinco sessões e Pacientes que não receberam a laserterapia preventivo durante o tratame	Verificou-se redução da severidade da mucosite oral grave nos Pacientes que receberam a laserterapia preventiva. A intensidade da mucosite oral foi observada em maior grau (III, IV) nos pacientes do grupo que não

					nto quimiot erápico.	fizeram a terapia profiláti ca com o laser.
8	Low- level laser therapy in treatme nt of chemor adiothe rapy- induced mucosit is in head and neck cancer: results of a random ised, triple blind, multice ntre phase III trial	Legouté F <i>et al</i> ; 2019	EUROP A	Estudo random izado, triplo- cego, multicê ntrico de fase III	Grupo A: laser ativo grupo B: grupo controle com placebo) . O laser utilizad o foi o He-Ne HETSCH L® (lambda = 658 nm, potênci a = 100 mW e densida de de energia = 4 J/cm 2).	A laserter apia foi bem tolerada e com bom perfil de seguran ça, o que promov e seu uso na rotina clínica para tratame nto de Mucosit e Oral grave.

Todos os sítios anatômicos com MO moderada ou grave (grau da escala OMS \geq 2) foram tratados diariamente após a sessão de radioterapia, conforme recomendação: 40 s por sítio de 1cm² para atingir 4 J/cm² A área oral macroscópica

					envolvida (local do tumor) foi excluída das aplicações de LLLT/PBMT.
--	--	--	--	--	--

Legenda: GaAlAs (laser Lite Cure Gallium-Aluminium-Arsenide); InGaAlP (laser Indium Gallium Aluminum Phosphorus); He-Ne (laser de gás hélio-neon); IR (laser infravermelho); PBM (fotobiomodulação); MO (Mucosite Oral); LLLT (terapia com laser em baixa intensidade); J (Joules); W (watts).

4 DISCUSSÃO

As primeiras decorrências da radioterapia e da quimioterapia antineoplásica ocorrem sobre as células do epitélio oral, as quais sofrem rápida proliferação. As manifestações na integridade oral devem-se à realidade de que a radioterapia e a quimioterapia são incapazes de destruir as células tumorais sem lesionar células saudáveis. Essas consequências geralmente diferenciam-se a cada paciente dependendo das variantes do tratamento, do tumor e do próprio paciente. A radioterapia e a quimioterapia são constantemente indicadas para estas neoplasias malignas, sendo realizadas previamente ou posteriormente à intervenção cirúrgica ou até mesmo em ambos os momentos. A escolha está na dependência do estado da neoplasia, localização e condição geral do indivíduo (Paiva *et al.*, 2010; Floriano *et al.*, 2017).

A mucosite oral é uma das manifestações orais mais comuns e temidas, causada pela radioterapia e quimioterapia na região de cabeça e pescoço. O conjunto de sintomas da mucosite oral tem impacto inevitável na

qualidade de vida dos pacientes e no seu desejo de continuar o tratamento, tendo um impacto negativo sobre eles (Bonomi *et al.*, 2015), ou seja devido à dor intensa e a sensação de queimação que é um elemento significativo da mucosite oral, disfagia, disartria, odinofagia, além do que as lesões orais oferecem um excelente ambiente para infecções oportunistas que podem ser infecções eventualmente fatais, como septicemia em casos de pacientes neutropênicos; além de vir a ter um impacto negativo no atraso da administração de radioterapia e/ou quimioterapia, diminuição da dose dos quimioterápicos (Gholizadeh *et al.*, 2016).

A questão da pesquisa desta revisão, buscando compreender as evidências científicas sobre laserterapia no tratamento da mucosite em pacientes com CCEO investigou quais os protocolos utilizados no tratamento de pacientes oncológicos que estão submetidos a radioterapia ou quimioterapia de cabeça e pescoço que apresentaram algum grau de mucosite oral e de acordo com esses estudos se tais protocolos de fato funcionam, destacando a importância da realização de uma pesquisa que além de investigar esses protocolos também realizasse um comparativo da eficiência dos mesmos.

Tendo como base os resultados dos estudos demonstrados no quadro 1, os autores reafirmam a eficácia da utilização do laser de baixa potência como forma terapêutica ou profilática sendo indicado para pacientes em tratamentos oncológicos como afirma **Realon L Z *et al.*** (2017), em seu estudo comprovando uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes, principalmente uma redução nas queixas de dores após as sessões de laserterapia.

Sánchez-Martos R; Lamdaoui W and Arias-Herrera S. (2023), aponta que a utilização do laser de baixa potência reduz a incidência de Mucosite Oral de grau mais grave induzida por radioterapia ou quimioterapia. Além de reduzir a duração média da MO severa e a dor. Já de acordo com Cronshaw M *et al.*; 2020, em sua análise, considerou que o efeito da

laserterapia embora diminua a sintomatologia dolorosa nesses pacientes, não oferece resultados consideráveis, apenas um ganho clínico discreto, destacando como falha a falta de consenso na realização dos protocolos da terapia a laser.

No contexto da laserterapia de forma profilática, Oberoi S *et al;* (2014), enfatiza que independente da forma administrada ou mesmo da potência e intensidade utilizada o laser preventivo reduz a mucosite grave em pacientes oncológicos, também sendo este um assunto abordado por Neves L J *et al;* (2021) em seu estudo de coorte, onde comprovou-se que pacientes que foram submetidos a terapêutica preventiva obtiveram redução no grau de severidade da Mucosite Oral em relação aos pacientes que não realizaram a terapia profilática.

Deste modo com base nos estudos fica evidente os benefícios da utilização do laser de baixa potência tanto durante o tratamento radio/quimioterápico de pacientes com CCEO, como previamente de maneira profilática, buscando a diminuição dos efeitos adversos na cavidade oral provenientes do tratamento oncológico. Entretanto, o estudo não encontrou na literatura um protocolo pré-estabelecido, levando em consideração a variedade dos protocolos encontrados principalmente com relação ao tipo de laser utilizado, a densidade e potência dos mesmos, além da questão do tempo de aplicação omitidos em muitos dos estudos, informações essas de extrema relevância para a identificação do protocolo mais indicado para o tratamento e prevenção da mucosite oral.

5 CONCLUSÃO

Mesmo com os resultados positivos sobre os benefícios das intervenções à laser, é imprescindível realizar mais estudos a longo prazo para comprovar totalmente a eficácia da laserterapia odontológica no tratamento da mucosite oral em pacientes com câncer. Essa técnica adicional pode de fato ser um grande avanço no alívio dos sintomas adversos decorrentes do tratamento oncológico e conseqüentemente oferecer uma melhora

significativa na qualidade de vida desses indivíduos, porém é crucial seguir investigando e aprimorando seus usos clínicos, registrando os protocolos em estudos mais específicos, no intuito de que os melhores protocolos clínicos sejam comprovados e estabelecidos.

6 REFERÊNCIAS

AL-RUDAYNI AHM, Gopinath D, Maharajan Mk et al **Efficacy of Photobiomodulation in the Treatment of Cancer Chemotherapy-Induced Oral Mucositis: A Meta-Analysis with Trial Sequential Analysis.** *Int J Environ Res Public Health.* 2021.

AMERICAN Academy of Pediatric Dentistry. **Dental management of pediatric patients receiving immunosuppressive therapy and/or radiation therapy.** *Pediatr Dent.* 2018;40(6):392-400.

BARKOKEBAS A, Silva lh, De Andrade Sc et al. **Impact of oral mucositis on quality of life related to oral health in patients diagnosed with cancer.** *J Oral Pathol Med.* 2015; 44 (9):746–51. doi: 10.1111/jop.12282.

BONOMI, M. E Batt K. **Tratamento de suporte de mucosite e distúrbios metabólicos em pacientes com câncer de cabeça e pescoço.** *Cânceres (Basileia)* 2015; 7 :1743–57. doi: 10.3390/cancers7030862.

BRAY F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN **Estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries.** *CA Cancer J Clin*, v. 68, n. 6, p. 394-424, 2018 Nov;68(6):394-424. doi: 10.3322/caac.21492. Epub 2018 Sep 12. Erratum in: *CA Cancer J Clin.* 2020 Jul;70(4):313. PMID: 30207593.

COCA-Pelaz A, Takes Rp, Hutcheson K et al. **Head and Neck Cancer: A Review of the Impact of Treatment Delay on Outcome.** *Adv Ther*, v. 35, n. 2, p. 153-160, 2018. doi: 10.1007/s12325-018-0663-7. Epub 2018 Feb 2. PMID: 29396681.

CRONSHAW M, Parker S, Anagnostaki E et al. **Photobiomodulation and Oral Mucositis: A Systematic Review.** Dent J (Basel). 2020 Aug 5;8(3):87. doi: 10.3390/dj8030087. PMID: 32764305; PMCID: PMC7559189.

DAUGÉLAITĖ G, Užkuraitytė K, Jagelavičienė E et al **Prevention and Treatment of Chemotherapy and Radiotherapy Induced Oral Mucositis.** Medicina (Kaunas). 2019. doi: 10.3390/medicina55020025. PMID: 30678228; PMCID: PMC6410239. doi:10.3390/ijerph18147418. PMID: 34299869; PMCID: PMC8307997.

EL MOBADDER M, Farhat F, El Mobadder W et al. **Photobiomodulation Therapy in the Treatment of Oral Mucositis, Dysphagia, Oral Dryness, Taste Alteration, and Burning Mouth Sensation Due to Cancer Therapy: A Case Series.** Int J Environ Res Public Health, 15;16(22):4505, 2019. Nov 15;16(22):4505. doi: 10.3390/ijerph16224505. PMID: 31731594; PMCID: PMC6888207.

FIGUEIREDO AL, Lins L, Cattony Ac, Falcão Af. **Laser terapia no controle da mucosite oral: um estudo de metanálise.** Rev Assoc Med Bras. 2013;59(5):467-74. doi: 10.1016/j.ramb.2013.08.003. Epub 2013 Oct 10. PMID: 24119379.

FLORIANO F, Patricia F A, Angela C M et al. **Complicações Orais em Pacientes Tratados com Radioterapia ou Quimioterapia em um Hospital de Santa Catarina.** Revista Odontol. Univ. Cid. São Paulo 2017;29(3): 230-6.

GENDEN, E M et al. **Contemporary management of cancer of the oral cavity.** European Archives of Otorhinolaryngology, Heidelberg, v. 267, n. 7, p. 1001-1017, July 2010. DOI 10.1007/s00405-010-1206-2.

GHOLIZADEH, N, Sheykhbahaei, N, Sadrzadeh-A et al. **New Treatment Approaches of Oral Mucositis A Review of Literature.** Adv Hum Biol. 2016; 6 :66–72. doi: 10.4103/2321-8568.190319. Doi:10.4103/2321-8568.190319

GIL, ANTONIO CARLOS. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HAMBLIN MR; Ferraresi, C; Huang, Y. **Mecanismos Celulares Ch. 4. Na Terapia de Luz de Baixa Intensidade: Fotobiomodulação**; SPIE Press: Washington, DC, EUA, 2018; ISBN 9781510614178.

HUANG, S H; O'sullivan, B. **Oral cancer: current role of radiotherapy and chemotherapy. Medicina Oral, Patologia Oral y Cirugia Bucal**, Valencia, v. 18, n. 2, p. e233-240, Mar. 2013. DOI: 10.4317/medoral.18772.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). **Câncer. Números. Estimativa**. Rio de Janeiro: INCA, 2023a. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros/estimativa>.

KUSIAK, A, Jereczek-Fossa Ba, Cichońska D et al. Oncological-Therapy Related Oral Mucositis as an Interdisciplinary Problem-Literature Review. **International journal of environmental research and public health**, 17(7), 2464, 2020. doi: 10.3390/ijerph17072464. PMID: 32260309; PMCID: PMC7177874.

LACERDA-Santos, J. T., Fernandes Neto, J. De A., & Catão, M. H. C. De V. (2019). **Phototherapy in the treatment of oral mucositis: a literature review**. *Arquivos Em Odontologia*, 55. <https://doi.org/10.7308/aodontol/2019.55.e11>.

LALLA, R V, Bowen J, Barasch A et al. **Diretrizes de prática clínica MASCC/ISOO para o manejo da mucosite secundária à terapia do câncer**. *Câncer*. 2014; 120 :1453–1461. doi: 10.1002/cncr.28592.

LARIZADEH M H, Shabani M. **Survival following non surgical treatments for oral cancer: a single institutional result**. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2012;13(8):4133-6. doi: 10.7314/apjcp.2012.13.8.4133. PMID: 23098530.

LEGOUTÉ F, Bensadoun Rj, Seegers V et al. **Low-level laser therapy in treatment of chemoradiotherapy-induced mucositis in head and neck cancer: results of a randomised, triple blind, multicentre phase III trial.** *Radiat Oncol.* 2019 May 22;14(1):83. doi: 10.1186/s13014-019-1292-2. PMID: 31118057; PMCID: PMC6530019.

MEDEIROS N J, Nadson F M, Carla C M et al. **Low-power laser therapy in chemical-induced oral mucositis: a case study.** *Braz J Otorhinolaryngol.* 2013 Nov-Dec;79(6):792. Doi: <http://dx.doi.org/10.5935/1808-8694.20130143>.

NEVES L J, Érica Boldrini ; Hélio Massaiochi Tanimoto et al. **Avaliação do Efeito do Laser Preventivo na Mucosite Oral Quimioinduzida em Pacientes Submetidos a Altas Doses de Metotrexato.** *Revista Brasileira de Cancerologia*, [S. l.], v. 67, n. 1, p. e-041128, 2020.

OBEROI S, Zamperlini-Netto G, Beyene J et al. **Effect of prophylactic low level laser therapy on oral mucositis: a systematic review and meta-analysis.** *PLoS One.* 2014 Sep 8;9(9): e107418. doi: 10.1371/journal.pone.0107418. PMID: 25198431; PMCID: PMC4157876.

PAIVA, Monique D, Emiliano B et al. **Complicações orais decorrentes da terapia antineoplásica.** *Rev. Arquivos em odontologia[online].v.46, n.1, p. 48-55, 2010. ISSN 1516-0939, 2021.*

RABELO, Ana Heloísa Pereira; Guedes, Cizelene Do Carmo Faleiros Veloso. **Laserterapia Como Modalidade de Tratamento da Mucosite Oral Causada Por Radioterapia de Cabeça e Pescoço:** um relato de caso. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 5, n. 5, p. 1594-1603, 2023.

REOLON, L Z, **Lilian R, Ferdinando D C** et al. **Impacto da laserterapia na qualidade de vida de pacientes oncológicos portadores de mucosite oral.** *Revista de Odontologia da UNESP*; 46(1); 19-27; 2017. Doi.org/10.1590/1807-2577.09116.

REZK-ALLAH S.S, Abd Elshaf Hm, Farid Rj et al. **Effect of Low-Level Laser Therapy in Treatment of Chemotherapy Induced Oral Mucositis.** J Lasers Med Sci., 10(2):125-130, 2019.doi: 10.15171/jlms.2019.20. Epub 2019 Feb 25. PMID: 31360381; PMCID: PMC6499574.

ROMANGNOLI, E.; Carfaro, A. **PBM. Theoretical and applied concepts of the adjuvant use of LLLT/PBM in the dental clinic.** In Lasers in Dentistry – Current Concepts; Coluzzi, DJ, Parker, SPA, Eds.; Springer Nature: Cham, Suíça, 2017; pp. 131–155. ISBN 978-3-319-51943-2.

RUTKOWSKA M, Hnitecka S, Nahajowski M et al. **Oral cancer: The first symptoms and reasons for delaying correct diagnosis and appropriate treatment.** Adv Clin Exp Med. 2020 Jun;29(6):735-743. doi: 10.17219/acem/116753. PMID: 32598579.

SÁNCHEZ-Martos R, Lamdaoui W, Arias-Herrera S. **Therapeutic Outcomes of Photobiomodulation in Cancer Treatment-induced Oral Mucositis: A Systematic Review.** J Clin Exp Dent. 2023. doi: 10.4317/jced.60710. PMID: 37799759; PMCID: PMC10550082.

SASADA I N V, Munerato M C, Gregianin Lj. **Mucosite oral em crianças com câncer: revisão de literatura.** RFO UPF. 2013;18(3):345-50. doi: <https://doi.org/10.5335/rfo.v18i3.3338>

TORRES SVS, Sbegue A, Costa Scb. **A importância do diagnóstico precoce de câncer bucal em idosos.** Rev Soc Bras Clin Med. 2016; 14(1):57-62.

ZADIK Y, Arany Pr, Fregnani Er et al. **Systematic review of photobiomodulation for the management of oral mucositis in cancer patients and clinical practice guidelines.** Support. Care Cancer, 27:3969–3983, 2019. Doi: 10.1007/s00520-019-04890-2. Epub 2019 Jul 8. PMID: 31286228.

¹Discente da Faculdade Ieducare – FIED, Tianguá (CE), Brasil. E-mail: samilaferreira02@gmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0006-1630-0042>

²Docente da Faculdade Ieducare – FIED, Tianguá (CE), Brasil. E-mail: maria.luiza@fied.edu.br

³Docente da Faculdade Ieducare – FIED, Tianguá (CE), Brasil. E-mail: nicole.franca@fied.edu.br Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0005-2299-1727>

⁴ Docente da Faculdade Ieducare – FIED, Tianguá (CE), Brasil. Email: luciana.abreu@fied.edu.br Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0001-6510-6947>

⁵ Discente da Faculdade Ieducare – FIED, Tianguá (CE), Brasil. Email: d.alencarm@gmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0007-2032-3236>

⁶ Discente da Faculdade Ieducare – FIED, Tianguá (CE), Brasil. Email: nagilasouza009@gmail.com CPF: 078.623.213-75

⁷ Discente da Faculdade Ieducare – FIED, Tianguá (CE), Brasil. Email: gslngms39@gmail.com Orcis iD: <https://orcid.org/0009-6673-9301>

⁸Graduanda em odontologia do Centro Universitário UNINTA, Sobral (CE), Brasil. Email: delamonikynivia@gmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0001-8439-2117>

⁹ Docente da Faculdade Ieducare – FIED, Tianguá (CE), Brasil. E-mail: francisco.henrique@fied.edu.br

¹⁰ Docente da Faculdade Ieducare – FIED, Tianguá (CE), Brasil. E-mail: jefferson.odonto97@gmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-5231-3813>

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expanded. Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil